

BORIS YAKOVLEVICH STAVISKIY VA SURXONDARYONING QADIMIY ARXEOLOGIK MEROSI

Muhammadi Mamarasul o‘g‘li Nabiyev
Tayanch doktorant
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
Orcid: 0009-0009-3248-4365

Annotatsiya: Ushbu maqola B. Ya. Staviskiyning Surxondaryo viloyatidagi, xususan Termiz va Qoratepa yodgorliklarida olib borgan arxeologik tadqiqotlarini tahlil qiladi. Ishda olimning 1960-1990-yillar davomida amalga oshirgan qazishmalari, topilmalar va buddaviy, Kushon davri hamda Baqtriya madaniyatiga oid yodgorliklarni o‘rganish jarayonlari batafsil yoritilgan. Tadqiqotlar Surxondaryo arxeologiyasida fundamental manba vazifasini bajargan, hududning diniy-ma’naviy markazlar va mintaqaviy madaniy aloqalardagi o‘rnini ochib bergan. Maqola Staviskiyning ilmiy merosi, uning metodologik yondashuvi va Markaziy Osiyo tarixshunosligiga qo‘shgan hissasini umumlashtiradi.

Kalit so‘zlar: B. Ya. Staviskiy, Surxondaryo, Termiz, Qoratepa, arxeologiya, buddaviy yodgorliklar, Kushon davri, Baqtriya, diniy markazlar, madaniy meros.

БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ СТАВИСКИЙ И ДРЕВНЕЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ СУРХАНДАРЬИ

Мухаммади Мамарасул оглы Набиев
Базовый докторант
Ташкентский государственный университет востоковедения
Orcid: 0009-0009-3248-4365

Аннотация: В данной статье анализируются археологические исследования Б. Я. Ставиского в Сурхандарьинской области, в частности, на памятниках Термеза и Коратепы. В работе подробно описываются раскопки, находки и процессы изучения памятников буддийской, кушанской и бактрийской культур, проведенные ученым в 1960-1990-х годах. Исследования послужили фундаментальным источником в археологии Сурхандарьи, раскрывая место региона в религиозных и духовных центрах и региональных культурных связях. В статье обобщается научное наследие Ставиского, его методологический подход и вклад в историографию Центральной Азии.

Ключевые слова: Б. Я. Ставиский, Сурхандарья, Термез, Коратепя, археология, буддийские памятники, кушанский период, Бактрия, религиозные центры, культурное наследие.

BORIS YAKOVLEVICH STAVISKY AND THE ANCIENT ARCHAEOLOGICAL HERITAGE OF SURKHANDARYA

Muhammadi Mamarasul oqli Nabiev

PhD. student

Tashkent State University of Oriental Studies

Orcid: 0009-0009-3248-4365

Annotation: *This article analyzes the archaeological research conducted by B. Ya. Stavisky in the Surkhandarya region, specifically at the Termes and Koratepa sites. The work describes in detail the excavations, findings, and processes of studying the monuments of Buddhist, Kushan, and Bactrian cultures conducted by the scientist in the 1960s-1990s. The research served as a fundamental source in the archaeology of Surkhandarya, revealing the region's place in religious and spiritual centers and regional cultural ties. The article summarizes Stavisky's scientific legacy, his methodological approach, and his contribution to the historiography of Central Asia.*

Keywords: *B. Ya. Stavisky, Surkhandarya, Termez, Koratepa, archaeology, Buddhist monuments, Kushan period, Bactria, religious centers, cultural heritage.*

KIRISH

Boris Yakovlevich Staviskiy (1926-yil 25-noyabr – 2006-yil 8-yanvar) – Markaziy Osiyo arxeologiyasi bo‘yicha chuqur ilmiy izlanishlar olib borgan yirik olimlardan biridir. U Leningrad davlat universitetida tahsil olib, keyinchalik Ermitaj, Moskva Sharq xalqlari san’ati muzeyi va boshqa ilmiy muassasalarda faoliyat yuritgan. 1979-yilda tarix fanlari doktori darajasini olganidan so‘ng, ilmiy faoliyati yanada kengaydi. 1990-yillarda Rossiya davlat gumanitar universitetida Restavratsiya va ekspertiza markazini tashkil etib, bir necha yil davomida unga rahbarlik qilgan.

Staviskiyning ilmiy merosi 400 dan ortiq nashrni o‘z ichiga oladi. U Markaziy Osiyo tarixiy-madaniy jarayonlarini keng yoritib, Kushon davlati, Baqtriya va buddaviy yodgorliklarga oid ko‘plab muhim asarlar yaratdi. Ayniqsa Surxondaryo arxeologiyasiga oid tadqiqotlari ilmiy jamoatchilik e’tiborini tortgan. Termiz va uning atrofida olib borilgan qazishmalar, jumladan Qoratepa majmuasidagi izlanishlari bu hudud tarixini o‘rganishda asosiy manba bo‘lib xizmat qiladi.

1960-yillar o‘rtalarida B. Ya. Staviskiy Surxondaryo viloyatidagi Qoratepa yodgorligini ilk fundamental tarzda o‘rganishga kirishdi va 1964-yilda o‘zining asosiy monografiyasini nashr etdi¹. Bu ish nafaqat yodgorlikning arxitektura shakllarini, madaniy qatlamlarini va topilmalarni tizimli tarzda tasvirladi, balki Qoratepaning Kushon davri diniy-ma’naviy markaz sifatida shakllanishini ilmiy

¹ Ставиский Б. Я. Кара-тепе - буддийский пещерный монастырь в Старом Термезе. М.: Наука, 1964. – 312 с.

asoslab berdi. Shuningdek, devoriy rasmlar, haykaltaroshlik va keramika buyumlari bo‘yicha olib borilgan batafsil tahlillar yodgorlikning mintaqaviy va xalqaro madaniy aloqalarda tutgan o‘rnini aniqlashga xizmat qildi.

Bu fundamental tadqiqotning natijasi sifatida, 1966-yilda Staviskiy qisqa, ammo mazmunli ilmiy xabarnoma – “Раскопки в Старом Термезе в 1963–1964 гг.” (1963-1964-yillarda Eski Termizda o‘tkazilgan qazishmalar) nashr etdi.² Ushbu maqola Termiz hududida olib borilgan arxeologik izlanishlarning dastlabki natijalarini yoritdi, unda Qoratepa majmuasi va uning atrofida amalga oshirilgan qazish ishlari, g‘or ibodatxonalarining arxitektura tuzilishi, topilgan haykalchalar va sopol buyumlar haqida qisqa, lekin ilmiy asoslangan izohlar berildi. Shunday qilib, 1963-1964-yillar davomida olingan materiallar Qoratepa buddaviy majmuasining shakllanish va rivojlanish bosqichlarini aniqlashda dastlabki daliliy baza sifatida xizmat qildi.

ASOSIY QISM

1969-yilda esa bu izlanishlar mantiqiy davomini topdi: Staviskiy “Буддийские пещеры Кара-тепе в Старом Термезе (Кара-тепе 2)” (Qoratepadagi buddaviy g‘orlar, Eski Termizda (Qoratepa 2)) monografiyasini nashr etdi.³ Ushbu ish 1964-yilda chop etilgan birinchi tadqiqotning natijalarini chuqurlashtirib, Qoratepa majmuasidagi buddaviy g‘or-monastirlarning ichki tuzilishi, arxitektura va madaniy qatlamlarini yanada batafsil o‘rganishga bag‘ishlandi. Monografiyada g‘or ibodatxonalari, ularning devoriy bezaklari, haykaltaroshlik qoldiqlari va diniy marosimlarda ishlatilgan buyumlar tizimli tarzda tahlil qilindi. Staviskiy buddaviy monastirlarning ichki tipologiyasini aniqlab, Qoratepani Markaziy Osiyodagi yirik diniy-ma’rifiy markazlardan biri sifatida ilmiy jihatdan tasdiqladi.

1970-yilda tadqiqotlar yangi bosqichga ko‘tarildi. Staviskiy ilmiy-ommabop maqola chop etdi⁴, unda Qoratepa majmuasida olib borilgan qazishmalar natijalari keng kitobxonlar auditoriyasiga tushunarli tarzda yetkazilgan. Buddaviy g‘or va ibodatxona majmualarining tuzilishi, topilgan haykaltaroshlik namunalari badiiy ahamiyati va yodgorlikning Kushon davri diniy-madaniy hayotidagi o‘rni jonli ifodalangan. Shu bilan birga, maqolada jamoatchilikni tarixiy merosni qadrlashga undash ruhiyati ham seziladi.

Yana shu yilda Staviskiy Qoratepa majmuasida olib borilgan navbatdagi arxeologik tadqiqotlar jarayonida erishilgan yangiliklarni yoritdi.⁵ Maqolada buddaviy g‘or va ibodatxonalar kompleksining yangi aniqlangan qismlari, ularning me’moriy xususiyatlari va topilgan haykaltaroshlik namunalari batafsil tahlil qilingan. Ayniqsa, diniy marosimlarga oid moddiy madaniyat qoldiqlarining

² Ставиский Б. Я. Раскопки в Старом Термезе в 1963–1964 гг. // Сообщения Государственного Эрмитажа. – Л., 1966. – № 27. – С. 86–87.

³ Ставиский Б. Я. Кара-тепе 2: Буддийские пещеры Кара-тепе в Старом Термезе. – М.: Наука, 1969. – С. 15–78.

⁴ Ставиский Б. Я. Раскопки на холме Каратепа // Правда Востока. – 1970, 19 сентябрь.

⁵ Ставиский Б. Я. Исследования буддийского культового центра на холме Кара-тепа в старом Термезе // Археологические открытия 1970 года. – М.: Наука, 1971. – С. 417–419.

o‘rganilishi Qoratepani Kushon davridagi yirik diniy-ma’naviy markaz sifatida talqin qilishga xizmat qilgan.

1971-1972-yillar B. Ya. Staviskiy faoliyatida Qoratepa tadqiqotlarini keng qamrovli va tizimli bosqichga olib chiqish davri hisoblanadi.

1971-yil. B. Ya. Staviskiy “1968-yilda Eski Termizdagi Qoratepa qazishmalari”⁶ nomli maqolasida Qoratepa majmuasida olib borilgan arxeologik ishlarning asosiy natijalarini qisqa va ilmiy tarzda bayon etdi. Mazkur maqolada yangi ochilgan g‘or majmualari, ularning ichki tuzilishi, me’moriy xususiyatlari, shuningdek, topilgan haykalchalar va sopol buyumlarning tipologik xususiyatlari yoritilgan. Shu tariqa, maqola 1968-yilgi qazishmalarning dastlabki ilmiy hujjati sifatida xizmat qilgan.

1972-yilda Staviskiy Qoratepa tadqiqotlarini tizimli va fundamental bosqichga olib chiqdi. Shu yilda u “Qoratepa 3. Eski Termizdagi buddaviy diniy markaz”⁷ monografiyasini e’lon qildi. Asarda buddaviy markazning shakllanishi, arxitekturasi, madaniy qatlamlari batafsil o‘rganilgan; haykaltaroshlik, devoriy rasmlar, yozuvli parchalar va xo‘jalik buyumlari orqali yodgorlikning diniy-ma’naviy hayoti va mintaqaviy aloqalari ilmiy asosda talqin qilingan. Monografiyada Staviskiy Qoratepani Markaziy Osiyodagi yirik buddaviy markaz sifatida ko‘rsatishga alohida e’tibor qaratadi.

Shu yilning ilmiy-ommabop maqolalari ham chop etildi. Masalan, “Qoratepadagi kashfiyotlar”⁸ maqolasida Staviskiy keng kitobxonlar auditoriyasiga Qoratepa tadqiqotlarining asosiy natijalarini tanishtirdi, buddaviy markazning arxitektura yodgorliklari, haykaltaroshlik namunalari va devoriy bezaklarining san’atshunoslik jihatlari batafsil talqin qilindi. Shu bilan birga, maqolada yodgorlikning Kushon davri madaniy landshaftidagi o‘rni alohida ta’kidlangan.

1969-yilgi qazishmalar bo‘yicha qisqa ilmiy xabarnoma⁹ ham 1972-yilda e’lon qilindi, unda yangi ochilgan g‘or majmualari va diniy marosimlarga oid topilmalar dastlabki tahlil bilan taqdim etilgan. Ushbu materiallar Qoratepaning Kushon davridagi buddaviy markaz sifatidagi rivojlanish jarayonini aniqlashda muhim dalil bo‘ldi.

Shuningdek, Staviskiy “Qoratepa buddaviy diniy markazi: 1965-1971-yillardagi ishlarning asosiy natijalari”¹⁰ asarida bu davrdagi barcha tadqiqotlarni umumlashtirdi. Yodgorlikning arxitektura majmuasi, g‘or ibodatxonalari, ularning ichki bezaklari, haykaltaroshlik namunalari badiiy uslubi, shuningdek, sopol buyumlar va yozuvli topilmalar tizimli tahlil qilindi.

Shu yillar ichida Staviskiy arxitektura elementlari bo‘yicha ham tadqiqotlar olib bordi. “Qadimgi Baqtriya ustunlari”¹¹ maqolasida u Qoratepa va boshqa

⁶ Ставиский Б. Я. Раскопки Кара-Тепе в Старом Термезе в 1968 году // Сообщения Эрмитажа. – 1971. – Т. 33. – С. 113–114.

⁷ Ставиский Б. Я. Буддийский культовый центр в Старом Термезе (Кара-тепе 3). – Москва: Наука, 1972. – 309 с.

⁸ Ставиский Б. Я. К открытиям на Кара-Тепе (По материалам археологических раскопок буддийского культового центра II–IV вв. н.э.) // Искусство. – 1972. – № 7. – С. 63–66.

⁹ Ставиский Б. Я. Раскопки Кара-Тепе в Старом Термезе в 1969 году // Сообщения Эрмитажа. – 1972. – Т. 34. – С. 85–86.

¹⁰ Ставиский Б. Я. Буддийский культовый центр Кара-тепе в Старом Термезе. Основные итоги работ 1965–1971 гг. – Москва: Наука, 1972. – 297 с.

¹¹ Ставиский Б. Я. Капители древней Бактрии // Советская археология. – 1972. – № 2. – С. 41–50.

yodgorliklardan topilgan ustun shakllarini tipologik va san’atshunoslik nuqtai nazaridan tasniflab, Yunon-Baqtriya, Kushon va mahalliy me’moriy an’analar o‘zaro ta’sirini ilmiy asosda yoritdi.

Mazkur davrda olimning ham B. I. Vaynberg bilan birgalikda amalga oshirgan tadqiqotlari¹² Surxondaryo vohasi va Tohariston hududining IV–V asrlardagi siyosiy va madaniy tarixini, arxeologik va numizmatik materiallar orqali chuqur tahlil qilgan.

MUHOKAMA

1973-yilda Qoratepa yodgorligi tadqiqotlarida yangi bosqich boshlandi. “Qoratepa tepaligining sir-asrorlari” nomli intervyu gazetasida chop etilib, arxeologik topilmalar va Kushon davri madaniy merosi keng jamoatchilikka tushunarli tarzda yetkazildi. Suhbat davomida B. Ya. Staviskiy Qoratepaning arxitektura majmuasi, buddaviy diniy hayotdagi o‘rni, devoriy rasmlar va haykaltaroshlik namunalari bo‘yicha olingan ilmiy xulosalarni taqdim etdi¹³.

Shu yilning o‘zida ilmiy-ommabop tadqiqot sifatida e’tiborga loyiq maqola chop etildi: “Unutilgan imperiya ovozlari”¹⁴. Unda Surxondaryo hududidagi qazishmalar asosida Kushon sivilizatsiyasining siyosiy, diniy va madaniy hayoti tahlil qilindi. Devori rasmlar va haykaltaroshlik asarlari orqali madaniy aloqalar va xalqaro ta’sirlar yoritildi.

1974-yil davomida esa “Qoratepa sirlarini ochmoqda” nomli intervyu e’lon qilindi. Bu suhbatda Staviskiy Qoratepa yodgorligida olib borilayotgan arxeologik tadqiqotlar jarayoni va ularning natijalari batafsil muhokama qilindi¹⁵. Intervyu nafaqat ilmiy topilmalarni ommalashtirish, balki Surxondaryo yodgorliklarining Markaziy Osiyodagi va jahon tarixidagi o‘rnini tushuntirishga xizmat qildi.

1975-yilda Qoratepa tadqiqotlarida yangi yutuqlar kuzatildi. Boris Yakovlevich Staviskiy “Qoratepa 4. Eski Termizdagi Qoratepadagi yangi topilmalar” monografiyasini e’lon qilib, ilgari aniqlangan topilmalarni boyitdi¹⁶. Ushbu asarda qazishmalar davomida ochilgan yangi g‘or majmualari, devoriy bezaklar, haykaltaroshlik namunalari, yozuvlar va xo‘jalik buyumlari batafsil yoritilgan. Staviskiy topilmalarni mintaqaviy va xalqaro madaniy kontekstda tahlil qilgan holda, Kushon davri buddaviy markazlarining rivojlanish bosqichlarini ilmiy asosda ko‘rsatadi.

Shu yilning o‘zida “Eski Termizdagi Qoratepada yangi topilmalar: 1972–1973-yillardagi ishlarning asosiy natijalari” nomli monografiya chop etildi¹⁷. Unda 1972-1973-yillarda Qoratepa majmuasida olib borilgan qazishmalar natijalari tizimli tarzda taqdim etilgan. Asarda g‘or majmualari, ibodatxona qoldiqlari, devoriy

¹² Ставиский Б. Я., Вайнберг Б. И. Сасаниды в Правобережной Бактрии (Тохаристане) в IV–V вв. (В свете археологических и нумизматических данных) // Вестник древней истории. – 1972. – № 3. – С. 185–190.

¹³ Ставиский Б. Я. Загадки Черного холма // Правда Востока. – 1973. – 12 апрель.

¹⁴ Ставиский Б. Голоса забытой империи // Вокруг света. – 1974. – № 7. – С. 32–34.

¹⁵ Ставиский Б. Я. Черный холм раскрывает тайны // Правда Востока. – 1974. – 27 октября.

¹⁶ Ставиский Б. Я. (Кара-тепе 4) Новые находки Кара-тепе в Старом Термезе. – Москва: Наука, 1975. – 212 с.

¹⁷ Ставиский Б. Я. Новые находки на Кара-тепе в Старом Термезе: Основные итоги работ 1972–1973 гг. – Москва: Наука, 1975. – 200 с.

rasmlar, haykaltaroshlik va yozuvli topilmalar, xo‘jalik buyumlari batafsil tahlil qilingan. Staviskiy topilmalarni mintaqaviy va xalqaro madaniy aloqalar doirasida baholab, ularning Kushon davri buddaviy markazlaridagi o‘rni va ahamiyatini ilmiy asosda yoritadi.

Shuningdek, Boris Yakovlevich Staviskiy va L. K. Sergeeva “1972–1973-yillarda B majmuasi qazishmalari” nomli tadqiqot nashrini e’lon qildilar¹⁸. Ushbu maqolada majmuadagi g‘orlar, ibodatxona qoldiqlari, devoriy bezaklar, haykaltaroshlik va sopol buyumlar hamda yozuvli parchalar tizimli tarzda o‘rganilgan. Mualliflar topilmalarni Qoratepa buddaviy markazining tarkibi va Kushon davri madaniy hayotidagi o‘rni bilan bog‘lab, ilmiy asosda talqin qiladilar.

1976-yilda Boris Yakovlevich Staviskiy yangi ishini chop etdi¹⁹. Mazkur materialda olim Termiz hududida olib borilgan arxeologik tadqiqotlarning 50 yillik tarixini umumlashtirib, Sovet davrida amalga oshirilgan qazishmalar, topilmalar va yodgorliklarni ilmiy kontekstda tahlil qiladi. Staviskiy Qoratepa va boshqa Termiz yodgorliklarining mintaqaviy va xalqaro madaniy aloqalardagi o‘rnini yoritadi, ularning Markaziy Osiyodagi tarixiy ahamiyatini aks ettiradi.

1977-yilda Staviskiy “Temir darvozalar janubida” nomli monografiyasini nashr etdi²⁰. Kitobda Surxondaryo va Termiz hududida olib borilgan arxeologik qazishmalar natijalari, yodgorliklarning madaniy qatlamlari, arxitektura yodgorliklari va moddiy madaniyat qoldiqlari tizimli tarzda tahlil qilinadi. Muallif topilmalarni O‘rta Osiyodagi madaniy rivojlanish va xalqaro aloqalar bilan bog‘lab, hududning tarixiy ahamiyatini keng auditoriyaga yetkazadi.

Shu yilning o‘zida Staviskiy “Kushon Baqtriyasi: tarix va madaniyat muammolari” monografiyasini chop etdi²¹. Asar Markaziy Osiyo, xususan Surxondaryo va Termiz hududidagi Kushon davri madaniyati va tarixini kompleks tarzda o‘rganishga bag‘ishlangan. Mazkur tadqiqotda siyosiy va madaniy jarayonlar, arxeologik topilmalar, me’moriy va san’at yodgorliklari, buddaviy diniy markazlar va ularning mintaqaviy aloqalari batafsil tahlil qilinadi. Staviskiy topilmalarni tipologik, san’atshunoslik va tarixiy nuqtai nazardan o‘rganib, hududning madaniy merosini keng kontekstda yoritadi.

1982-yilda Boris Yakovlevich yangi monografiyasini chop etdi²². Mazkur nashr Qoratepa majmuasidagi izlanishlarning so‘nggi bosqichini aks ettiradi va ilgari aniqlangan topilmalarni ilmiy nuqtai nazardan kengaytiradi. Monografiyada buddaviy yodgorliklar, g‘or majmualari, ibodatxona qoldiqlari, devoriy rasmlar, haykaltaroshlik namunalari, yozuvlar va sopol buyumlar batafsil tahlil qilingan. Staviskiy topilmalarni mintaqaviy va xalqaro madaniy kontekstda baholab, ularning Kushon davri diniy markazlari sifatidagi o‘rni va ahamiyatini ilmiy asosda ko‘rsatadi.

¹⁸ Ставиский Б. Я., Сергеева Л. К. Раскопки комплекса Б в 1972–1973 гг. – Москва: Наука, 1975. – 197 с.

¹⁹ Ставиский Б. Я. За далью веков (К 50-летию изучения Термеза советскими археологами) // Ленинское знамя. – Термиз, 1976. – 1 октябрь.

²⁰ Ставиский Б. Я. К юге от Железных ворот. – Москва: Сов. художник, 1977. – 159 с.

²¹ Ставиский Б. Я. Кушанская Бактрия: проблемы истории и культуры. – Москва: Наука, 1977. – 299 с.

²² Ставиский Б. Я. (Кара-тепе 5) Буддийские памятники Кара-тепе в Старом Термезе. – Москва: Наука, 1982. – 367 с.

Shu yilning o‘zida Staviskiy ko‘rgazma katalogini chop etdi²³. Nashr Qoratepa majmuasidagi topilmalarni keng auditoriyaga taqdim etishga qaratilgan. Unda g‘orlar, ibodatxona qoldiqlari, haykaltaroshlik va sopol buyumlar, devoriy bezaklar va yozuvli parchalar tasvirlangan va qisqacha ilmiy izohlar bilan yoritilgan. Staviskiy topilmalarni I-IV asrlardagi Kushon davri madaniyati va diniy hayoti bilan bog‘lab talqin qiladi.

1998-yilda Boris Yakovlevich Staviskiy “Markaziy Osiyoda buddizm taqdiri: arxeologik ma’lumotlar asosida” nomli monografiyasini chop etdi²⁴. Ushbu nashr Markaziy Osiyoda buddizmning tarixiy rivojlanishi va tarqalishini, xususan Surxondaryo hududidagi yodgorliklar orqali o‘rganishga bag‘ishlangan. Staviskiy bo‘limda Qoratepa va boshqa buddaviy markazlardan topilgan arxeologik materiallarni tahlil qiladi va ularning diniy, madaniy hamda mintaqaviy ahamiyatini ilmiy asosda yoritadi.

Muallif arxeologik qazishmalar natijalarini asos qilib olib, IV–VIII asrlarda buddaviylikning o‘zgarish jarayonlari, mahalliy va tashqi madaniy ta’sirlar bilan bog‘liqligini batafsil talqin qiladi. Shu orqali Staviskiy Markaziy Osiyodagi buddaviy diniy markazlarning tarixiy rivojlanishi va ularning mintaqaviy aloqalardagi o‘rnini yanada aniqroq ko‘rsatadi.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Boris Yakovlevich Staviskiy Markaziy Osiyo arxeologiyasining yetakchi olimlaridan biri bo‘lib, o‘z umrini Surxondaryo viloyati, xususan Termiz va uning atrofidagi arxeologik yodgorliklarni o‘rganishga bag‘ishladi. Uning tadqiqot faoliyati hudud arxeologiyasida fundamental ilmiy maktabning shakllanishiga xizmat qildi. Staviskiy Qoratepa tepaligini (Eski Termiz) markaziy eksperimental maydon sifatida tanladi va uni Markaziy Osiyodagi Kushon davri buddaviy diniy markazi sifatida o‘rganishga katta hissa qo‘shdi. Shu bilan birga u Surxondaryoning boshqa yodgorliklarida ham sistematik qazishmalar olib borib, topilmalarni mintaqaviy va xalqaro kontekstda tahlil qiladi.

Staviskiyning arxeologik faoliyatini tarixiy rivojlanish va metodologik nuqtai nazardan bir necha bosqichga bo‘lish mumkin. Ilk bosqich (1963-1969) Qoratepa majmuasida dastlabki qazishmalarni o‘z ichiga oladi: buddaviy g‘or-monastirlar va ularning madaniy qatlamlari aniqlanib, topilmalar orqali yodgorlikning Kushon davri diniy markazi sifatida shakllanishi ilmiy asosda tasdiqlandi. Keyingi rivojlanish bosqichi (1970-1975) Staviskiyning Qoratepa topilmalarini chuqur tahlil qilgan yillari bo‘lib, g‘or majmualari, devoriy bezaklar, haykaltaroshlik va yozuvli parchalar ilmiy jihatdan sistematik tasniflandi. Shu davrda u topilmalarni mintaqaviy va xalqaro madaniy aloqalar doirasida o‘rganib, Kushon davri buddaviy markazlarining rivojlanish qonuniyatlarini aniqladi. Yetuklik va umumlashtirish bosqichi (1976-1982) esa Staviskiyning ilgari olib borgan izlanishlarini yirik

²³ Ставиский Б. Я. Древности Кара-Тепе / I–IV вв. н.э./ Выставка, посвященная 20-летию археологической экспедиции в Старый Термез – Москва: Сов. художник, 1982. – 12 с.

²⁴ Ставиский Б. Я. Судьбы буддизма в Средней Азии (по данным археологии). – Москва: Наука, 1998. – С. 23–24.

monografiyalar va ko‘rgazmalar orqali keng jamoatchilikka taqdim etgan davr bo‘ldi. Shu yillarda u Termiz hududidagi arxeologik tadqiqotlarning 50 yillik tarixini tahlil qildi va Surxondaryo yodgorliklarini Markaziy Osiyo madaniy merosidagi o‘rni bilan bog‘lab ilmiy xulosalar berdi.

Staviskiyning Surxondaryo arxeologiyasiga hissasi shundan iboratki, u hududning buddaviy diniy markazlarini tizimli tarzda o‘rgandi, topilmalarni tipologik, san’atshunoslik va tarixiy nuqtai nazardan tahlil qildi. U Qoratepa tadqiqotlarini Markaziy Osiyodagi buddaviy markazlar kontekstiga joylashtirdi, hududning madaniy merosini keng jamoatchilikka tanishtirdi va keyingi tadqiqotchilar uchun mustahkam faktologik poydevor yaratdi. Shuningdek, Staviskiy Surxondaryo hududidagi arxeologik yodgorliklarni ilmiy metodologik tizimga solib, ularni kompleks tarixiy, madaniy va diniy kontekstda o‘rganish imkonini berdi.

Staviskiy Surxondaryo arxeologiyasining yetakchi ilmiy tadqiqotchisi, shuningdek, “Qoratepa maktabi”ni yaratgan olim sifatida tarixga kirgan. Uning izlanishlari Surxondaryo va Termiz hududi tarixini, Kushon davri buddaviy diniy va madaniy markazlarini, arxeologik topilmalar orqali mintaqaviy va xalqaro aloqalarni tushunishda asosiy manba bo‘lib xizmat qilmoqda. Shu tariqa, Staviskiy 30 yildan ortiq umrini hudud arxeologiyasini rivojlantirishga bag‘ishlab, Surxondaryoning boy tarixiy merosini ilmiy tahlil va sistematik hujjatlashtirish orqali jahon arxeologiyasi kontekstiga olib chiqdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Ставиский Б. Я. Кара-тепе - буддийский пещерный монастырь в Старом Термезе. М.: Наука, 1964. – 312 с.
2. Ставиский Б. Я. Раскопки в Старом Термезе в 1963–1964 гг. // Сообщения Государственного Эрмитажа. – Л., 1966. – № 27. – С. 86–87.
3. Ставиский Б. Я. Кара-тепе 2: Буддийские пещеры Кара-тепе в Старом Термезе. – М.: Наука, 1969. – С. 15–78.
4. Ставиский Б. Я. Раскопки на холме Каратепа // Правда Востока. – 1970, 19 сентябрь.
5. Ставиский Б. Я. Исследования буддийского культового центра на холме Кара-тепа в старом Термезе // Археологические открытия 1970 года. – М.: Наука, 1971. – С. 417–419.
6. Ставиский Б. Я. Раскопки Кара-Тепе в Старом Термезе в 1968 году // Сообщения Эрмитажа. – 1971. – Т. 33. – С. 113–114.
7. Ставиский Б. Я. Буддийский культовый центр в Старом Термезе (Кара-тепе 3). – Москва: Наука, 1972. – 309 с.
8. Ставиский Б. Я. К открытиям на Кара-Тепе (По материалам археологических раскопок буддийского культового центра II–IV вв. н.э.) // Искусство. – 1972. – № 7. – С. 63–66.

9. Ставиский Б. Я. Раскопки Кара-Тепе в Старом Термезе в 1969 году // Сообщения Эрмитажа. – 1972. – Т. 34. – С. 85–86.
10. Ставиский Б. Я. Буддийский культовый центр Кара-тепе в Старом Термезе. Основные итоги работ 1965–1971 гг. – Москва: Наука, 1972. – 297 с.
11. Ставиский Б. Я. Капители древней Бактрии // Советская археология. – 1972. – № 2. – С. 41–50.
12. Ставиский Б. Я., Вайнберг Б. И. Сасаниды в Правобережной Бактрии (Тохаристане) в IV–V вв. (В свете археологических и нумизматических данных) // Вестник древней истории. – 1972. – № 3. – С. 185–190.
13. Ставиский Б. Я. Загадки Черного холма // Правда Востока. – 1973. – 12 апрель.
14. Ставиский Б. Я. Голоса забытой империи // Вокруг света. – 1974. – № 7. – С. 32–34.
15. Ставиский Б. Я. Черный холм раскрывает тайны // Правда Востока. – 1974. – 27 октября.
16. Ставиский Б. Я. (Кара-тепе 4) Новые находки Кара-тепе в Старом Термезе. – Москва: Наука, 1975. – 212 с.
17. Ставиский Б. Я. Новые находки на Кара-тепе в Старом Термезе: Основные итоги работ 1972–1973 гг. – Москва: Наука, 1975. – 200 с.
18. Ставиский Б. Я., Сергеева Л. К. Раскопки комплекса Б в 1972–1973 гг. – Москва: Наука, 1975. – 197 с.
19. Ставиский Б. Я. За далью веков (К 50-летию изучения Термеза советскими археологами) // Ленинское знамя. – Термиз, 1976. – 1 октябр.
20. Ставиский Б. Я. К юге от Железных ворот. – Москва: Сов. художник, 1977. – 159 с.
21. Ставиский Б. Я. Кушанская Бактрия: проблемы истории и культуры. – Москва: Наука, 1977. – 299 с.
22. Ставиский Б. Я. (Кара-тепе 5) Буддийские памятники Кара-тепе в Старом Термезе. – Москва: Наука, 1982. – 367 с.
23. Ставиский Б. Я. Древности Кара-Тепе / I–IV вв. н.э./ Выставка, посвященная 20-летию археологической экспедиции в Старый Термез – Москва: Сов. художник, 1982. – 12 с.
24. Ставиский Б. Я. Судьбы буддизма в Средней Азии (по данным археологии). – Москва: Наука, 1998. – С. 23-24.